

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕЛЯ КАРБОКСИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ (КМЦ) ПРИ СОЗДАНИИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Б. Мамутов
 д.ф.с.х. (PhD)
 Ш.Холтураев
 д.ф.с.х. (PhD)

E.mail. mamutovb@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13741185>

Аннотация. В статье изложены результаты исследований по применению разных доз гидрогеля карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ) при создании лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой на западном склоне Чаткальского хребта. Опытным установлено, что применение разных доз КМЦ в почве повышает каждый период полива лесных саженцев на 15-16 дней и при увеличении их дозы в почве от 0,2 до 0,8% может повышать влажность от 1,6 до 9,6% в горизонтах 30-35 см.

Ключевые слова: Карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ), физическое испарение почвенной влаги, отпад растений, влажность завядания, предельная влагоемкость, полная полевая влагоемкость, эрозия почв, контейнер.

Введение. В последние годы чрезмерная эксплуатация лесов и прилегающих к ним открытых территорий, выражающейся в ненормированном выпасе скота, рубке деревьев и кустарника на дрова и ограждение участков, массовом сборе плодов и лекарственных и декоративных трав, заготовке сена и пр., привели к резкому сокращению и без того небольших лесных площадей, оголению от растительности почвенного покрова и, как следствие, увеличению водной эрозии почв. Нарушилось или прекратилось естественное возобновление леса [2,4].

Возникла необходимость искусственного восстановления лесов на горных склонах и увеличения лесных на незанятых лесом склонах для улучшения экологической обстановки. Однако, в условиях Среднеазиатского региона создание искусственных лесов сопряжено с большими трудностями из-за особенностей климата. Климат региона относится к резкоконтинентальному, с большими колебаниями между летними и зимними температурами и, главное, с неблагоприятным для растительности режимом выпадающих атмосферных осадков, при котором основная их часть выпадает в зимне-весенний период. Летом же осадков почти не выпадает, что в сочетании с высокими температурами воздуха создает крайне неблагоприятные условия для приживаемости и роста посадок деревьев на склонах [4].

Ежегодно наблюдается большой отпад посаженных деревьев, что заставляет проводить новые посадки и удорожает работы по созданию лесных культур. В связи с этим, актуальной задачей является разработка новых способов создания лесных культур на горных склонах, позволяющих повысить приживаемость и улучшить рост высаженных деревьев. Одним из перспективных направлений является применение искусственных препаратов, добавление которых в почву при посадке саженцев

позволяет удерживать в ней влагу, накопившуюся в зимнее время, сокращая ее физическое испарение. Растения смогут использовать эту влагу для своего питания в засушливый период [2].

Одним из таких химических веществ является Карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ), образующая при добавлении воды коллоид, хорошо удерживающий влагу. Уже имеется описанный в литературе опыт применения этого коллоида в сельском хозяйстве при добавлении его в почву при выращивании посевных культур, где он оказал положительный эффект [3]. Однако, в лесном хозяйстве в условиях Центральной Азии этот препарат не применялся, и он нуждается в дальнейшем испытании. Необходима также разработка применяемой дозы, которая приносила бы наибольший эффект при минимальных затратах.

Результаты и обсуждения. С этой целью в 2012 году был проведен опыт по выявлению водоудерживающей способности КМЦ при выращивании посадочного материала лесных культур в полиэтиленовых контейнерах.

Методика проведения исследований основалась на принципе изучения скорости физического испарения почвенной влаги при разных дозах внесения в почву коллоида КМЦ, связывающего и удерживающего влагу. Опыт проводился в осенне-зимний период в тепличных условиях и в контейнеры высеяны семена яблони, чтобы учитывать не только физическое испарение влаги, но и расходование ее на питание растений. Скорость расходования почвенной влаги изучалась методом определения массы контейнеров путем взвешивания сразу после полива с доведением ее в почве до полной полевой влагоёмкости, составляющей 70% от предельной влагоёмкости, и взвешивания их при наступлении влажности разрыва капилляров составляющей 15% от полной полевой влагоёмкости, превышающий на 6-7% влажность завядания [1,5]. После этого проводился очередной полив.

Масса контейнеров при 70% и при 15% влажности от ППВ была определена перед проведением опыта. При этом масса почвы в контейнерах до проведения опыта была выровнена до 2000 г при влажности 70% 2150 г, а ее масса при влажности 15% составила 2127 г. Масса внесенной в почву КМЦ составила следующие величины: при 0,05% - 1,0 г., при 0,1% - 2,0 г, при 0,2% - 4,0 г., при 0,4% - 8,0 г., при 0,8% - 16 г., при 0,1% - 20 г., при 0,2% - 40 г.

Взвешивание проводилось ежедневно. При этом фиксировались все даты проведения поливов на каждом варианте опыта, по которым и определялась скорость расходования влаги. Опыт по применению коллоида КМЦ до настоящего времени не имелось, а рекомендованное применение его для выращивания полевых культур составляет от 0,02 до 0,7% от массы почвы [3]. Поэтому нами для определения оптимальной дозы внесения коллоида в опыт включены различные дозы 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0 и 2,0% от сухой массы почвы. В качестве контроля в опыт был включен вариант без внесения коллоида. Каждый вариант опыта проведен в 5 повторностях.

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты проведенного опыта представлены в таблице. Установлено, что увеличение доз внесения КМЦ приводит к увеличению сроков полива почвы в контейнерах от 6-7 дней в контроле до 15-16 дней при внесении дозы 2,0%.

Таблица

Периодичность поливов почвы в контейнерах при внесении разных доз КМЦ

Варианты и дозы внесения КМЦ% от массы почв	Масса КМЦ внесенного в почву, гр	Количество дней между поливами
Контроль (не вносился)	-	6-7
0,05	1,0	8-9
0,1	2,0	10-11
0,2	4,0	11-12
0,4	8,0	11-12
0,8	16,0	12-13
1,0	20,0	14-15
2,0	24,0	15-16

Однако, было отмечено, что при внесении доз, начиная с 0,4% внесение КМЦ приводит к образованию толстой почвенной корки, которая сильно мешает прорастанию семян и дальнейшему росту растений. Оптимальной была принята доза внесения 0,2% от сухой массы почвы, которая приводит к удерживанию необходимой для питания растений почвенной влаги в контейнерах 11-12 дней, тогда как без внесения КМЦ периодичность полива составляла 6-7 дней.

Выводы. Увеличение доз внесения КМЦ приводит к увеличению сроков полива до 15-16 дней. Начиная с дозой 0,4% КМЦ в почве можно наблюдать толстой коркой, которая сильно препятствует прорастанию семян растений. Доза внесения 0,2% КМЦ удерживает почвенной влаги в контейнерах 6-7 дней долго (11-12 дней) по сравнению с контрольным вариантом.

References:

1. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно- практические занятия по почвоведению. Изд-во "Колос"- Ленинград. 1967. – С. 173–193.
2. Бутков Е.А., Мамутов Б.Х. Прикладной проект КХА-9-093-2015 «Разработать ускоренные методы выращивания лесных культур в горах с применением посадочного материала с закрытыми корнями» Заключительный отчет РНПЦДС иЛХ, Ташкент-2017. с.68.
3. Кульман А. Искусственные структурообразователи почвы. М., Колос, 1982, 158 с.
4. Кочерга Ф.К. Горномелиоративные работы в Средней Азии и Южном Казахстане. Москва, лесная пром-ть, 1965, 400 с.
5. Костяков А.Н. Основы мелиорации. Москва, 1951.–С.140–142.